

TÍTULO: VIVÊNCIA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE ENDEMIAS: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS NA SAÚDE PÚBLICA

DOI: 10.5281/zenodo.17815468

AUTORES: JENNIFER HEMYLLY LIMA AGUIAR

INTRODUÇÃO: A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA É ESSENCIAL PARA MONITORAR DOENÇAS E AGRAVOS À SAÚDE, PERMITINDO A DETECÇÃO PRECOCE E A ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. COMO AFIRMA O MINISTÉRIO DA SAÚDE (2020), A VIGILÂNCIA VISA ENTENDER E PREVENIR MUDANÇAS NOS FATORES DETERMINANTES DA SAÚDE. PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, ESSA PRÁTICA É FUNDAMENTAL PARA FORTALECER O CONHECIMENTO SOBRE SAÚDE COLETIVA E O PAPEL NO CONTROLE DE DOENÇAS. **OBJETIVO:** DESCREVER A EXPERIÊNCIA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, OBSERVANDO AS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS NO CONTROLE DE ENDEMIAS. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA BASEADO EM ATIVIDADES PRÁTICAS DA DISCIPLINA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA. INICIALMENTE, FOI REALIZADA UMA RODA DE CONVERSA COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, ABORDANDO O CONTROLE DE DOENÇAS, TAXA DE MORTALIDADE, NOTIFICAÇÕES, PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS EM CASOS SUSPEITOS, COMO A COVID-19. EM SEGUIDA, OCORREU UMA VISITA AO CENTRO DE ENDEMIAS, ONDE OS AGENTES EXPLICARAM OS AGRAVOS, O FUNCIONAMENTO DO CONTROLE, OS MÉTODOS UTILIZADOS E OS TERRITÓRIOS COM INCIDÊNCIA DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR MOSQUITOS, COMO DENGUE, CHIKUNGUNYA E MALÁRIA. TAMBÉM FOI ABORDADO O REGISTRO E ANÁLISE DE SINTOMAS DE DOENÇAS COMO RAIVA E TOXOPLASMOSE. **RESULTADOS:** A EXPERIÊNCIA CONTRIBUIU PARA A COMPREENSÃO DO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DO CONTROLE DE ENDEMIAS. A RODA DE CONVERSA ESCLARECEU DÚVIDAS SOBRE NOTIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS EM CASOS SUSPEITOS. A VISITA AO CENTRO DE ENDEMIAS EVIDENCIOU O TRABALHO DOS AGENTES DE SAÚDE E OS MÉTODOS PARA IDENTIFICAR ÁREAS DE RISCO. O CONTATO DIRETO COM A PRÁTICA REFORÇOU O PAPEL DA ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS. **CONCLUSÃO:** A VIVÊNCIA EVIDENCIOU A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO INTEGRADA ENTRE PROFISSIONAIS E COMUNIDADE. AS ESTRATÉGIAS MOSTRARAM-SE EFICAZES NA REDUÇÃO DE SURTOS E PROMOÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO COLETIVA, DESTACANDO A NECESSIDADE DE FORTALECER POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES SUSTENTÁVEIS EM SAÚDE.

PALAVRAS-CHAVE: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA; SAÚDE COLETIVA; ENFERMAGEM; ENDEMIAS; CONTROLE DE DOENÇAS.